

UNION INTERNATIONALE
DE PHYSIQUE
PURE & APPLIQUÉE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE
PARIS — DÉCEMBRE 1923

PROCÈS-VERBAL

UNION INTERNATIONALE DE PHYSIQUE PURE ET APPLIQUÉE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE CONSTITUTIVE
PARIS, DÉCEMBRE 1923

PROCES-VERBAL

Le Comité exécutif provisoire de l'Union Internationale de Physique pure et appliquée a réuni l'Assemblée générale constitutive de l'Union à Paris, le 10 décembre 1923, dans les salons du Cercle de la Renaissance française.

Les représentants désignés par les diverses nations ont été :

BELGIQUE

MM.

(*Académie royale de Belgique.*) De HEMPTINNE, Délégué par l'Académie Royale de Belgique, Professeur à la Faculté des Sciences de Louvain.

DOPP, Secrétaire de la Société scientifique de Bruxelles, Directeur de l'Observatoire de Louvain.

CANADA

(*Comité de physique canadien.*)

DANEMARK

(*Kongelige Danske Videnskabsbernes Selskab.*) KNUDSEN, Vice-Président du Comité provisoire de l'Union, Délégué par l'Académie des Sciences de Copenhague, Professeur à la Faculté de Copenhague.

ESPAGNE

(*Académie des Sciences de Madrid.*) CABRERA, Membre de l'Académie des Sciences de Madrid, Professeur à l'Université de Madrid.

ETATS-UNIS

(*National Research Council.*) BRIGGS, Délégué du « Bureau of Standard ».

NOYES, Délégué de l' « American Chemical Society ».

FRANCE

(*Académie des Sciences.*)

H. ABRAHAM, Secrétaire général de l'Union Internationale de Physique, Professeur à la Sorbonne.

D. BERTHELOT, Membre de l'Institut, Professeur à la Faculté de Pharmacie.

M. BRILLOUIN, Vice-Président de l'Union Internationale de Physique, Membre de l'Institut, Professeur au Collège de France.

De BROGLIE, Vice-Président de la Société française de Physique.

COTTON, Membre de l'Institut, Professeur à la Sorbonne.

Mme P. CURIE, Professeur à la Sorbonne.

DESLANDRES, Membre de l'Institut, Directeur de l'Observatoire de Meudon.

DUNOYER, Secrétaire de la Société Française de Physique.

Ch. FABRY, Professeur à la Sorbonne.

JANET, Membre de l'Institut, Professeur à la Sorbonne.

KÖENIGS, Membre de l'Institut, Professeur à la Sorbonne.

LANGEVIN, Professeur au Collège de France.

LEDUC, Professeur à la Sorbonne.

PERRIN, Membre de l'Institut, Professeur à la Sorbonne.

RATEAU, Membre de l'Institut.

WEISS, Directeur de l'Institut de Physique de Strasbourg.

GRANDE-BRETAGNE

(Royal Society.)

W. R. COOPER, Délégué de la Société de Physique de Londres.

R. MOND, Délégué de la Royal Institution et du Davy Faraday Research Laboratory.

Lord RAYLEIGH, F. R. S., Délégué de la « Royal Society ».

ITALIE

(Académie des Lincei.)

VOLTERRA, Président de l'Académie des Lincei, Professeur à la Faculté de Rome.

JAPON

(National Research Council.)

TANAKADATE, Délégué du Gouvernement japonais.

NORVEGE

(Académie des Sciences de Christiania.)

L. VEGARD, Délégué par l'Académie des Sciences de Christiania, Professeur à l'Université de Christiania.

PAYS-BAS

(Académie des Sciences d'Amsterdam.)

LORENTZ, Vice-Président de l'Union de physique, Membre de l'Académie des Sciences d'Amsterdam, Professeur à l'Université de Leyde.

ZEEMAN, Membre de l'Académie des Sciences d'Amsterdam.

POLONNE

(Académie polonaise des Sciences et Lettres.)

SUEDE

(Académie des Sciences de Stockholm.)

SIEGBAHN, Délégué par l'Académie des Sciences de Stockholm, Professeur à l'Université d'Upsala.

SUISSE

(Société helvétique des Sciences Naturelles.)

C. E. GUYE, Membre de la Société helvétique des Sciences Naturelles, Professeur à l'Université de Genève.

A. PERRIER, Membre de la Société Helvétique des Sciences Naturelles, Professeur à l'Université de Lausanne.

Ch. Ed. GUILLAUME, Directeur du Bureau International des Poids et Mesures.

F. TANK, Président de la Société zurichoise de Physique.

TCHECO-SLOVAQUIE

HOSTINSKY, Professeur à l'Université de Brno.

V. POSEJPAL, Professeur à l'Université de Prague.

UNION SUD-AFRICAINE

(Gouvernement.)

Séance de l'Assemblée Générale

Après une réunion du bureau à 10 h. 30, la séance de l'Assemblée générale est ouverte à 11 heures.

1. En l'absence de sir William BRAGG, président du Comité exécutif provisoire, retenu à Londres par ses fonctions, la séance est présidée par M. Marcel BRILLOUIN, vice-président du Comité provisoire.

2. Sur la proposition du Président, l'Assemblée décide, à l'unanimité d'offrir la présidence d'honneur de la séance à MM. LORENTZ et VOLTERRA.

3. Au nom du Comité exécutif de l'Union, le Secrétaire général donne lecture du rapport ci-dessous :

« Messieurs,

« Le Conseil International de Recherches, créé en juillet 1919, a tenu une Assemblée générale en juillet 1922, à Bruxelles. Les physiciens présents à cette réunion ont décidé de provoquer la formation d'une Union Internationale de Physique pure et appliquée dans le cadre général du Conseil International de Recherches. Ils ont constitué un Comité Exécutif composé de : Sir William BRAGG, président, et de MM. Marcel BRILLOUIN, CORBINO, KNUDSEN, Maurice LEBLANC, LORENTZ, MILLIKAN, NAGAKOA, VAN AUBEL, vice-présidents, et ABRAHAM, secrétaire général. Ce Comité a fait des démarches auprès des différents pays ayant adhéré au Conseil des Recherches, en vue de provoquer des adhésions à l'Union Internationale de Physique pure et appliquée. Quatorze de ces nations sont représentées dans l'Assemblée générale actuelle, la plupart ont déjà fait parvenir au Comité exécutif la notification officielle de leur adhésion (1). La présente Assemblée va donc être en mesure de déclarer que l'Union Internationale de Physique pure et appliquée est régulièrement constituée, et adopter des statuts définitifs.

« La réunion de Bruxelles avait envisagé la tenue d'un Congrès de Physique en 1923, à Cambridge. Des difficultés matérielles d'orga-

(1) Adhésions officiellement notifiées : Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États-Unis, France, Grande-Bretagne, Japon, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Suisse, Union Sud-Africaine.

nisation ont conduit à l'ajournement de ce projet. Vous aurez Messieurs, à décider s'il y a lieu de reprendre dès maintenant la proposition d'un prochain Congrès de Physique. ou bien, au contraire, s'il ne conviendrait pas d'en prolonger quelque peu l'ajournement en décidant, par exemple, que notre prochaine Assemblée générale aura lieu en 1925, en même temps que l'Assemblée générale du Conseil international de Recherches, et que ce serait seulement cette Assemblée qui fixerait la date et les modalités du Congrès.

« La fixation de notre Assemblée générale à cette date permettrait d'achever la constitution de l'Union de Physique en recueillant celles des adhésions qui sont actuellement retardées par l'accomplissement des formalités légales nécessaires.

« Peut-être l'Assemblée pourrait-elle, dans ce but, confirmer les pouvoirs du Comité exécutif actuel jusqu'à la réunion de 1925, achevant ainsi le cycle statutaire de trois ans. Vous auriez cependant, messieurs, à pourvoir au remplacement de M. Maurice LEBLANC, que nous avons eu la douleur de perdre récemment. »

4. Le Président rend un hommage ému à la mémoire de M. Maurice LEBLANC.

5. Le Secrétaire général donne lecture des articles des statuts provisoires qui sont successivement adoptés à l'unanimité, après quelques commentaires résumés ci-dessous.

a) A propos de l'article 12 des Statuts, M. BRILLOUIN donne lecture de l'article 3 des Statuts du Conseil International de Recherches, qui est ainsi conçu :

« Pourront participer à la fondation du Conseil International de Recherches et des Associations qui lui sont rattachées, ou y adhérer ultérieurement, les pays dont les noms suivent :

« BELGIQUE, BRÉSIL, ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, FRANCE, ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE, AUSTRALIE, CANADA, NOUVELLE-ZÉLANDE, AFRIQUE DU SUD, GRÈCE, ITALIE, JAPON, POLOGNE, PORTUGAL, ROUMANIE, SERBIE.

« Lorsqu'une Association sera constituée, les nations non comprises dans l'énumération précédente, mais rentrant dans les conditions de l'article 1^{er} des résolutions de la Conférence de Londres, ainsi que les protectorats diplomatiques des pays visés ci-dessus, pourront y être admis, soit sur leur demande, soit sur la proposition de l'un des pays faisant déjà partie de l'Association.

« Cette demande ou cette proposition sera soumise à l'Association intéressée qui décidera à la majorité des trois quarts des voix de l'ensemble des pays déjà associés. »

A cet article sont joints les textes suivants :

« 1. Résolution adoptée à l'unanimité en séance plénière le 28 juillet 1919 :

« L'Assemblée constitutive du Conseil International des Recherches;

« Sur la proposition du Comité exécutif provisoire;

« Vu les conditions exigées des pays désireux de faire partie du Conseil International de Recherches et des divers organismes intellectuels internationaux qui y sont rattachés;

« Décide d'inviter dès à présent les pays mentionnés ci-après à faire partie du Conseil International de Recherches et des organismes intellectuels précités : LA CHINE, LE SIAM, LA TCHÉCO-SLOVAQUIE, L'ARGENTINE, LE CHILI, LE DANEMARK, L'ESPAGNE, LE MEXIQUE, LA PRINCIPAUTÉ DE MONACO, LA NORVÈGE, LES PAYS-BAS, LA SUÈDE ET LA SUISSE. »

« 2. L'Assemblée générale a décidé, en séance plénière du 26 juillet 1922, d'inviter L'EGYPTE, LE PÉROU ET LE MAROC, à faire partie du Conseil International de Recherches et des organismes scientifiques qui y sont rattachés. »

b) L'article 15 des Statuts de l'Union fixe à 200 francs la cotisation unitaire annuelle pour la première période de la Convention, sans spécifier s'il s'agit de francs français, belges ou suisses. M. LANGEVIN fait remarquer que le franc or présenterait une plus grande stabilité. MM. VOLTERRA, de HEMPTINNE, DESLANDRES, BERTHELOT, BRILLOUIN, ABRAHAM, sont d'avis qu'en fixant la cotisation unitaire à 200 francs français, ainsi qu'il a été fait pour les Unions internationales de Géodésie, Astronomie, Chimie, etc..., on obtiendra pour le budget de l'Union de Physique, des recettes devant suffire à ses besoins actuels.

L'Assemblée adopte à l'unanimité cette proposition.

Le paragraphe correspondant de l'article 15 des statuts est donc ainsi modifié :

« La cotisation unitaire perçue pendant la première période de la convention est de 200 francs français annuellement. »

L'ensemble des statuts est ensuite définitivement adopté à l'unanimité, le vote ayant eu lieu par nations.

6. L'Assemblée décide à l'unanimité de constituer comme suit la commission financière chargée de l'étude du budget et de la vérification des comptes qui est prévue par l'article 15 des statuts :

MM. Ch.-Ed. GUILLAUME, JANET.

7. L'Assemblée décide à l'unanimité de maintenir dans leurs fonctions, jusqu'à la prochaine session, les membres du Comité exécutif.

M. RATEAU est élu à l'unanimité vice-président, en remplacement de M. Maurice LEBLANC, décédé.

Sir William BRAGG est désigné comme représentant de l'Union Internationale de Physique au Comité exécutif du Conseil International de Recherches.

8. Le Secrétaire général donne lecture du Compte rendu financier provisoire suivant :

RECETTES

Octobre 1922 : Premier versement de l'Académie royale de Belgique (pour sa cotisation de 1922, et par anticipation pour les cotisations ultérieures) : 3.000 francs belges.	2.780 50
Mars 1923 : Du National Research Council des Etats-Unis, pour sa cotisation de 1923.	1.600 »
Juillet : Cotisation 1923 du National Research Council du Japon. 21 L. 11.10.	1.669 55
Août : Cotisation de la France pour 1923.	1.600 »
Octobre : Cotisation 1923 de la « Royal Society »	1.600 »
Octobre : Cotisation 1923 de l'Académie des Sciences polonaises.	1.000 »
Novembre : 2 ^e versement de l'Académie royale de Belgique (3.000 francs belges).	2.562 80
Total des recettes.	<u>12.812 85</u>

DEPENSES

Le montant en est jusqu'ici peu élevé : quelques centaines de francs de correspondance. Tous les comptes seront soumis au Contrôle de la Commission financière.

L'Assemblée approuve ce compte rendu.

9. La proposition du bureau, suivant laquelle la prochaine Assemblée générale se tiendrait à Bruxelles en juin et juillet 1925, en même temps que l'Assemblée générale du Conseil International de Recherches, est adoptée à l'unanimité, sans discussion.

10. Les projets d'organisation d'un Congrès International de Physique, qui aurait lieu vers 1927, sont renvoyés à la prochaine Assemblée générale.

11. M. LORENTZ signale que la Commission Internationale de Coopération intellectuelle a constitué une sous-commission de Bibliographie qui doit se réunir à Bruxelles en 1924. Il invite l'Union Internationale de Physique à s'y faire représenter.

M. ABRAHAM rappelle à ce propos le vœu relatif aux résumés bibliographiques présenté à l'Assemblée de Bruxelles en 1922 par MM. COTTON et MILLIKAN.

Mme CURIE, MM. LORENTZ et LANGEVIN insistent sur l'intérêt de ce vœu; M. COTTON remarque qu'en l'adoptant l'Union ferait dès à présent sur un point particulier une œuvre pratique, en attendant les résultats plus généraux qu'elle suscitera plus tard.

M. DESLANDRES souhaite que ces résumés bibliographiques soient toujours rédigés par l'auteur du mémoire lui-même, sous le contrôle du directeur scientifique de la publication (et non de l'éditeur), et qu'ils soient de préférence imprimés en gros caractères.

M. VOLTERRA signale qu'un vœu analogue a été adopté par l'Union internationale de Géodésie et Astronomie.

Le vœu est finalement adopté sous la forme suivante :

VŒU

« Que chaque mémoire scientifique soit, autant que possible, accompagné d'un court résumé d'auteur, publié sous la responsabilité du directeur scientifique de la revue, et qu'un mécanisme soit organisé pour que ces résumés soient communiqués rapidement aux périodiques de bibliographie analytique des différents pays. »

Le texte de ce vœu sera communiqué à M. BERGSON, président de la Commission Internationale de Coopération Intellectuelle.

M. COTTON est désigné comme délégué de l'Union Internationale de Physique auprès de la sous-commission de bibliographie de la Commission Internationale de Coopération intellectuelle.

12. Le secrétaire général donne lecture de la lettre suivante, qu'il a reçue de Sir Schuster :

« 22 novembre 1923.

« Dear Sir,

« The president of the National Research Council of Japan advises us that during the recent earthynake the whole building of the department of Education was enterely destroyed and all documents and

records lost. He would therefore be very glad to receive further copies of any papers or publications in connexion with the International Union, of which you are Secretary, that you could send. The temporary address of the national Research Council of Japan is :

Baron K. Turnichi
president of the National Research Council of Japan
Department of Education
c/o the Tokyo Higher Normal School
Koishikawa
TOKYO (Japan)

Your faithfully

Signé : SCHUSTER, general Secretary.

M. TANAKADATE donne quelques indications complémentaires.

Les membres de l'Assemblée décident d'intervenir auprès des sociétés savantes et publications scientifiques de leurs pays respectifs pour faciliter la reconstitution des bibliothèques japonaises.

13. M. KCENIGS, Secrétaire général de l'Union Internationale de Mathématiques, avise les membres de l'Assemblée que cette Union organise à Toronto, au début de septembre 1924, un Congrès où les physiciens seront les bienvenus.

14. Au nom de la Société Française de Physique, M. de BROGLIE rappelle que les membres de l'Assemblée ont dû recevoir des invitations pour les diverses conférences et réunions organisées par cette société à l'occasion de son Cinquantenaire, ainsi que pour l'exposition de Physique et de T. S. F. du Grand Palais. Des mesures ont été prises pour leur permettre de visiter cette exposition d'une façon particulièrement intéressante.

15. M. LORENTZ félicite, au nom de l'Assemblée, MM. BRILLOUIN et ABRAHAM, dont les efforts ont provoqué la constitution de l'Union Internationale de Physique, et assuré le succès de la présente session. Il remercie également M. FLEURY qui a bien voulu assurer le fonctionnement du Secrétariat de l'Union. M. BRILLOUIN adresse ses remerciements aux diverses délégations pour la courtoisie avec laquelle les décisions ont pu être prises à l'unanimité.

Sur sa proposition, l'Assemblée décide d'envoyer à Sir Bragg un télégramme exprimant les regrets causés par son absence.

La séance est levée à 12 h. 30.